

ATENÇÃO

**É PROIBIDO TIRAR FOTOS OU GRAVAR VÍDEOS
NAS ENFERMARIAS SEM AUTORIZAÇÃO
INSTITUCIONAL.**

*ESTE É UM AMBIENTE ASSISTENCIAL E COLETIVO.
PARA PROTEGER A **PRIVACIDADE**, A **IMAGEM**, A **DIGNIDADE** E O **SIGILO**
DE PACIENTES, ACOMPANHANTES, PROFISSIONAIS E DEMAIS
USUÁRIOS, **NÃO É PERMITIDA** A REALIZAÇÃO DE FOTOS, FILMAGENS
OU GRAVAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO.*

A MEDIDA VISA PREVENIR A EXPOSIÇÃO DE:

- PACIENTES INTERNADOS;
- PROFISSIONAIS EM ATIVIDADE;
- PRONTUÁRIOS, PRESCRIÇÕES, MONITORES E DOCUMENTOS;
- INFORMAÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE.

EM CASO DE NECESSIDADE ESPECÍFICA, PROCURE A EQUIPE OU A CHEFIA DO SETOR.